

PSIHOTERAPIA ȘI CONSILIEREA - AJUTOR PENTRU EDUCAȚIE ȘI PACE DURABILĂ

Pr. Lect. univ. dr. Marius NECHITA

*Universitatea Tehnica Cluj, Centrul Universitar Nord Baia Mare
pr.nechita@gmail.com*

ABSTRACT: Psychotherapy and counseling - support for education and lasting peace.

Understanding that the family's role is crucial in shaping human behavior has the consequence that all human relationships can and should be improved, so that they function optimally, that there is support, encouragement and no harmful attitudes that perpetuate ineffective and harmful behavior patterns. The systemic therapist helps families so they can change old behaviors with better ones, capable of coping with crises and problematic situations.

Keywords: *counseling, education, peace, freedom, family, child.*

Modalitățile prin care consilierea se poate distinge de psihoterapie includ: faptul că psihoterapia are de a face mai mult cu tulburări psihice decât consilierea; psihoterapia este de mai lungă durată și mai profundă. Există o suprapunere foarte mare între consiliere și psihoterapie. Atât consiliere cât și psihoterapia sunt procese psihologice care folosesc aceleași metode teoretice. Fiecare accentuează nevoia de a valoriza clientul ca persoană, de a asculta cu atenție și empatie ceea ce au clienții de spus și de a le spori capacitatea de autoajutorare și responsabilitatea pentru propria lor persoană.¹

Martin Davies definea consilierea ca „o activitate a unei persoane plătite sau voluntare, care oferă în mod explicit timp, spațiu, îngrijire, atenție grijilor unei alte persoane – clientul. Cel consiliat are posibilitatea de a-și explora forțele și slăbiciunile, de a-și îmbunătăți calitatea vieții și de a evolua spre o formă superioară a bunăstării. Consilierea implică asistentul social în observarea, înțelegerea, răspunsul, evaluarea și acțiunea în parteneriat cu clientul.”²

¹ Richard, Nelson-Jones, *Manual de consiliere*, Editura Trei, București, 2009, pp. 15-16.

² Cosmin, Goian, *op. cit.*, p. 84.

Consilierea este o activitate inițiată de o persoană care caută ajutor. Oferă oportunitatea clientului de a identifica tot ceea ce-l perturbă, de a se autoexplora și de a se înțelege. Procesul de consiliere îl va ajuta să-și identifice gândurile, emoțiile și comportamentele care, conștient fiind, îl fac să se simtă plin de resurse și să hotărască schimbarea.³

Consilierea reprezintă și o tehnică directivă ce constă în exprimarea de către asistentul social a unei opinii în legătură cu problema clientului, în formularea unei recomandări motivate de comportament sau în sugerarea unei decizii pe care clientul este pus în situația de a o lua.⁴

Psihoterapia are mai puține șanse de succes dacă pacientul este scos din contextul său social și este abordat izolat, separat de interacțiunile cu cei cu care conviețuiește. Tot mai mulți terapeuți sunt de părere că interacțiunile sociale și nu individul reprezintă problema cu care se ocupă terapeutul. Datorită acestor observații s-a dezvoltat psihoterapia de familie.⁵

1. Scopul clar al consilierii familiale

Consilierea trebuie să readucă familia la o stare normală. Acest lucru poate fi realizat, însă nu în toate cazurile. Consilierul nu trebuie să caute doar cine este vinovatul, ci să ajute la refacerea familiei. Consilierul și fiecare membru al familiei au anumite așteptări și anumite scopuri privind consilierea. Când scopurile devin vagi sau în conflict, consilierea poate fi foarte dificilă, dar când acestea sunt clare, realiste și acceptate de toți, consilierea începe cu un mare potențial de succes. Consilierea poate fi dificilă, dar în același timp poate fi și o provocare, în mod deosebit dacă are succes și familia se consolidează. O familie chiar dacă trece prin situații dificile poate fi pusă pe calea cea bună prin consiliere care va putea îndrepta gândurile rele și va arăta membrilor familiei ce să facă și ce să nu facă. Consilierea unei personae/familii este o sarcină dificilă.⁶

³ Nicoleta, Adriana, Flore, Cosmina, Florentina, Surlea, Școala și consilierea părinților, Editura Arves, Craiova, 2006, p. 27.

⁴ Cristian, Bocancea, George, Neamțu, *Elemente de asistență socială*, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 111.

⁵ Irina, Holdevici, *Elemente de psihoterapie*, Editura Mar, Constanța, 2005, p. 182.

⁶ Iosif, Berce, *Consilierea familie în curs de divorț*, Editura Metanoia, Oradea, 2005, pp. 95-96.

Sarcina consilierii este de a oferi clientului oportunitatea de a explora, descoperi și clarifica moduri de a trăi, valorificându-și resursele, ceea ce conduce la sentiment de bine interior.⁷

2. Exigențe ale procesului de consiliere din perspective asistentului social

Charles Zastrow prezintă consilierea din perspectiva asistentului social și din cea a clientului. Din perspectiva asistentului social prezintă trei etape: constituirea relației, explorarea problemelor în adâncime și explorarea împreună cu clientul a soluțiilor alternative și alegerea unei căi de acțiune.⁸

Fiecare din aceste etape îi corespund anumite cerințe pe care consilierul trebuie să le respecte pentru reușita acțiunii. În prima etapă, cea a construirii relației consilierul trebuie să țină cont de următoarele exigențe:

- Să întrețină o atmosferă nondirectivă, unde clientul să se simtă în singuranță, și să se simtă în stare să-și comunice problemele.
- Să obțină încrederea clientului că este o persoană capabilă e a-l înțelege și ajuta și că este dispus să o facă
- Să analizeze în mod obiectiv cele relatate de client, având mereu reacții empatice față de cele relatate, fără a se lăsa antrenat în izbucniri emoționale. Empatia este capacitatea de a înțelege și reflecta ceea ce clientul spune și simte păstrându-ți integral capacitatea de a lua decizii neafectată de taile emoționale
- Să adopte o atitudine nemoralizatoare întrucât asistentul social este chemat să sprijine clientul nu să-l judece
- Să privească clientul ca pe un egal
- Să utilizeze un vocabular adecvat puterii de înțelegere a clientului⁹

3. Consilierea centrată pe client

Cea mai utilizată și cea mai populară abordare a procesului de consiliere este consilierea centrată pe client

Psihoterapia centrată pe persoană a fost întemeiată în anii 1950 de psihologul american Carl Rogers (1902-1987). Ea este o terapie de tip

⁷ Nicoleta, Adriana, Flore, Cosmina, Florentina, Surlea, *op. cit.*, p. 27.

⁸ Cosmin, Goian, *op. cit.*, pp. 84-85.

⁹ Antonio, Sandu. *Tehnici în asistență socială*, Editura Lumen, 2008, pp. 54-55.

verbal și se concentrează mai mult asupra pacientului și procesului relațional decât asupra simptomului ca atare. Din punctul de vedere al parintelui-fondator, ființa omenească se bucură de o natură sănătoasă, pozitivă și armonioasă. Subiectul este structurat potrivit unei dinamici vii, care-l conduce să se bucure de existența și să realizeze performanțe sociale. Tensiunea și conflictul dintre felul de a fi al omului și maniera în care sunt structurate valorile, principiile și instituțiile din societate îl pot arunca însă pe ins în tot felul de fundături existențiale. Singura problemă a psihoterapiei și consilierii centrate pe persoana constă în a-l ajuta pe subiect să-și valorifice resursele cu care este înzestrat. În centrul acestei terapeutici revoluționare stau procesul relațional și nevoia pacientului. Acesta, ajutat de susținerea necondiționată pe care i-o oferă terapeutul, va încerca să-și definească necesitățile, prioritățile, mijloacele și obiectivele, astfel încât să se realizeze ca persoană reală pornind de la conștientizarea situațiilor trăite.¹⁰

Acest proces de consiliere conține mai multe etape:

Identificarea problemelor clientului: clientul este asistat în definierea și clarificarea problemelor. Asistentul trebuie să fie capabil să creeze o relație, în care clientul să poată releva propria problemă, să se centreze mai profund asupra ceea ce vor să se schimbe și să atingă o nouă perspectivă în lucru cu problemele lor. Nu toți clienții se vor prezenta voluntar, de aceea clienții care nu vin de bună voie, vor putea avea o rezistență și nu vor crede că pot fi ajutați. Clienții se simt liberi să vorbească de bună voie despre problemele lor, când consilierul le acordă atenție, manifestând empatie. Unii oameni care vin pentru ajutor se simt copleșiți de un număr de probleme și încearcă să vorbească despre ele într-o singură ședință. Pentru a obține concentrarea clientului se va face o evaluare asupra problemelor.

Clientul trebuie ajutat să își găsească scopul: mulți asistenți sociali greșesc acordând prea mult timp etapei de identificare și clarificare a problemelor. În această etapă, clientul trebuie să găsească mai multe soluții pentru problemele sale și să nu facă un inventar a tuturor problemelor cu care se confruntă.

Clientul trebuie încurajat să acționeze: este necesară luarea deciziei asupra căilor importante prin care scopurile identificate să fie îndeplinite.

¹⁰ Janet, Tolan, (trad.) Simona, Tudor, *Psihoterapie și consiliere centrata pe persoană*, Editura Herald, 2011, p. 5.

Formularea contractului: contractele sunt folositoare pentru evaluarea rezultatelor schimbării.¹¹

4. Consilierea din punct de vedere al clientului

În ceea ce privește clientul, el trebuie să conștientizeze problema (“am o problemă”); să relaționeze cu consilierul (“cred că consilierul mă poate ajuta”); să aibă o motivație (“vreau să mă schimb”); să conceptualizeze problema (“problema nu mă depășește”); să exploreze strategiile de rezolvare, să selecteze strategia, implementarea și evaluarea.¹²

În prima etapă, clientul trebuie să admită existența unei probleme. Fără această conștientizare a existenței unei probleme clientului îi va lipsi motivația de a acționa în sensul schimbării. Trebuie să i se prezinte dovezi că problema există. Când clientul conceptualizează problema, ea nu mai este privită ca fiind copleșitoare, ci se întrevăd câteva puncte în care schimbarea apare ca fiind posibilă. Se va urmări severitatea problemei, durata în timp a acesteia, multiplele sale cauze și starea interioară a clientului vis a vis de problemă. Odată identificat domeniul problemei nu se trece direct la identificarea strategiilor de rezolvare a acesteia. Pentru început se explorează în profunzime subproblemele conexe acestei probleme, problema cea mai prezent resimțită de client. Consilierul trebuie să prezinte clientului variantele posibile rezolvării, iar alegerea trebuie să îi aparțină clientului. Clientul acceptă pe deplin strategia și se obține din ce în ce mai multe rezultate pozitive.¹³

Consilierea psihologică constă în ajutorul acordat pentru: promovarea sănătății și stării de bine, dezvoltare personală, prevenția comportamentelor de risc, a dispoziției afective negative, a neîncrederii în sine. Încrederea în sine este piatra de temelie! Trebuie dezvoltată arta de a scoate la iveală ce e mai bun în oameni!¹⁴

Pentru ca procesul să fie util, clientul trebuie să ajungă la o serie progresivă de afirmații conștiente (gânduri și convingeri) în următoarele etape:

¹¹ Antonio, Ștefan, Sandu, *Asistență și intervenție socială*, Editura Lumen, Iași, 2002, pp. 107-110.

¹² Cosmin, Goian, *op. cit.*, pp. 84-85.

¹³ Antonio, Ștefan, Sandu, *op. cit.*, pp. 114-116.

¹⁴ Marinell, Kovacs, (coord.) *Ghid de dezvoltare personală și profesională “Pentru voi”*, Editura Universității de Nord, Baia Mare, 2007, pp. 41-42.

Etapa I. Conștientizarea problemei („Am o problemă”)

Etapa II. Relația cu consilierul („Cred că acest consilier mă va ajuta”)

Etapa III. Motivația („Cred că pot să-mi îmbunătățesc situația”)

Etapa IV. Conceptualizarea problemei („Problema mea nu e neobișnuită, are însă componente specifice”)

Etapa V. Explorarea strategiilor alternative („Văd că sunt multiple căi de acțiune pentru îmbunătățirea situației mele”) explorarea soluțiilor alternative.

Etapa VI. Selecționarea strategiei („Cred că această metodă o să mă ajute și doresc să o încerc”)

Etapa VII. Implementarea („Această metodă mă ajută”)

Etapa VIII. Evaluarea („Deși această metodă îmi răpește mult timp și efort, merită”)¹⁵

Programul de consiliere este format dintr-o serie de activități centrate pe o problemă și se desfășoară pe o anumită perioadă în funcție de amploarea problemei și particularitățile persoanelor cu care se va lucra. Organizarea și desfășurarea programului de consiliere are la bază argumente bine întemeiate și anumite obiective care vor duce la scopul programului.¹⁶

5. Scopul psihoterapiei

Terapia familială este, esențial, un unic punct de vedere patologic asupra a ceea ce înseamnă problemele în contextul sistemului familial. Din punct de vedere istoric, aceasta este o dezvoltare a proceselor care au debutat cu concentrarea asupra individului accentuând aspectele intrapsihice și s-au mutat, apoi, spre indivizi ca membri ai familiei, accentuând asupra relațiilor interpersonale și a modalităților de comunicare.

Terapia familială se focalizează pe modul în care sistemul este organizat și structurat. Patologia este văzută ca rezultat al modului incorect în care sistemul este organizat. Sistemul relațiilor urmează să fie schimbat pentru a realiza schimbări deziderabile în individ și nu în aspectele intrapersonale ale „pacientului identificat”. Or, mai exact, aceasta este

¹⁵ <http://ro.scribd.com/doc/89960522/41/B-Consilierea-din-perspectiva-clientului>

¹⁶ Nicoleta, Adriana, Flore, Cosmina, Florentina, Surlea, *op. cit.*, p. 35.

persoana care urmează a fi schimbată, dar, indirect, prin schimbările de structură și organizare a realităților de familie.¹⁷

În psihoterapie se abordează conflictele recente, dificultățile actuale și conștienta și deseori aceasta este suficientă (mai ales dacă mediul educativ este favorabil), dar sunt cazuri în care, cursul psihoterapiei, sub aparențele unor conflicte recente, apare o nevroză structurată de foarte multă vreme. Aparenta ameliorarea asupra stării pacientului, văzută din afară, ascunde de fapt simptome foarte grave, datând de la începutul vieții sexuale sau al relației afective, ignorate de cei din jur și din această cauză suportate până atunci de pacient.¹⁸

Scopul terapiei este schimbarea comportamentului. Filozofii au împărțit comportamentul uman în trei arii: emoțional, cognitiv și volițional. Terapeuții, urmând acest pattern, vorbesc despre sentimente, gânduri și acțiuni. Această împărțire este arbitrară, deoarece ființa umană nu poate fi împărțită în secțiuni dar, trebuie să fie privită ca o entitate indivizibilă.

Terapeuții sunt concentrați mai mult pe schimbarea sistemului comportamental familial. A determina familia să vadă ce s-a întâmplat și de ce membrii au acționat în acel mod, nu reprezintă un scop pentru cei mai mulți terapeuți familiali. A ajuta familia să devină conștientă de interacțiunile sale este antiterapeutic deoarece schimbarea reală intervine în comportament și nu doar în gândire.¹⁹

6. Scopul consilierului și terapeutului

Pentru ca persoana să se simtă plină de resurse și să hotărască schimbarea, este nevoie de existența unei persoane care are, temporar sau permanent, rolul de consilier și care oferă sau acceptă în mod explicit să acorde timp, atenție și respect uneia sau mai multor persoane, cu rol temporar de client.²⁰

- După Nelson Jones, consilierii trebuie să dețină următoarele calități:
- Empatia sau înțelegerea, efortul de a vedea lumea prin ochii celuilalt;

¹⁷ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 95.

¹⁸ Fracoise, Dolto, *Când apare copilul*, Editura Humanitas, 1994, pp. 335- 341.

¹⁹ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 95.

²⁰ Nicoleta, Adriana, Flore, Cosmina, Florentina, Surlea, *op. cit.*, p. 27.

- Respectul (încrederea în capacitatea celuilalt de a rezolva problema);
- Concretețea sau specificitatea (cel consiliat să-și reducă astfel confuziile);
- Autocunoașterea și autoacceptarea;
- Autenticitatea în relațiile cu clienții;
- Congruența (limbajul verbal se potrivește cu cel nonverbal).²¹

Ce poate face un consilier pentru a ajuta oamenii să se descurce cu problemele pe care le au?²² Obiectivul consilierului este disponibilitatea, dorința de a atinge viețile oamenilor, de a încerca să aducă vindecare în familiile care au nevoie de ajutor. Dacă consilierul se simte frustrat, mâniș sau opune rezistență, atunci este mai puțin probabil că va putea să fie capabil să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Înainte de a începe (și frecvent după), consilierii ar trebui să privească la ei înșiși pentru a-ți clarifica unele atitudini, prejucii, motivații și vulnerabilități.²³

Sunt consilieri și terapeuți pregătiți să vadă consiliații doar ca persoane individuale și să ignore familia și influența sa pozitivă sau distrugătoare în viața oamenilor cu care lucrează. Influența de mijloacele mass-media sau de rezultatele cercetărilor științifice, vom constata că familiile de astăzi sunt caracterizate frecvent de conflicte, abuz fizic și verbal, incest, infidelitate, crize, egoism, insensibilitate și instabilitate.²⁴

Terapeuții și consilierii familiari tind să se concentreze asupra aspectelor negative. Oamenii aduc cu ei relatări privind dificultăți și conflicte, așa că este foarte ușor să pierzi din vedere aspectele frumoase și plăcute ale familiei. Într-un raport al *Asociației Psihiatrilor Americani*, se sugera cândva că schimbările familiale din vremurile moderne nu sunt neaparat negative. În pofida înaltei rate a divorțurilor, durata căsniciei a crescut în ultimii ani: trei sferturi din căsătoriile inițiate se presupune că vor rezista cel puțin douăzeci de ani, jumătate din acest număr depășesc treizeci de ani și o cincime din cupluri ajung să-și celebreze nunta de aur. În pofida ratei înalte a sarcinilor la adolescente și a numărului crescând de copii „din flori”, cele mai multe familii nucleare au copii în care relația

²¹ Cosmin, Goian, *op. cit.*, p. 84.

²² Marinela, Kovacs, (coord.), *op. cit.*, p. 42.

²³ Iosif, Berce, *op. cit.*, pp. 96-97.

²⁴ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 651.

cu părinții este foarte apropiată, iar aceștia se bucură de educație²⁵ și dezvoltare afectivă, psihică mai bună, multe din mamele de astăzi sunt capabile să combine cariera academică sau profesională cu aceea de mamă, în condiții rezonabile.

În același timp însă, chiar cele mai reușite familii au probleme și unele solicită consiliere și psihoterapie. Ca și consilier se pot folosi una din cele câteva de abordări din terapia familială. Cele mai multe folosesc abordări care poartă numele celor ce le-au fundamentat: Terapia familială sistemică a lui Bowen; Terapia familială a Virginei Satir, de conjoint (terapie prin restabilirea relațiilor); Terapia de soluționare a problemelor a lui Haley; Terapia structurală a lui Minuchin; Terapia de învățare socială a lui Patterson, social learning therapy; Terapia biopsihosocială a lui Ackerman.²⁶

Terapia este văzută și ca o luptă puternică între terapeut și client. Problema critică este cine deține controlul. În sistemul familial²⁷ „pacientul identificat” este cel care deține controlul făcându-i pe ceilalți să se simtă de ajutor. Rolul terapeutului este de a restabili granițele și de a restructura sistemul. Pentru aceasta el trebuie să realizeze strategii sau căi de schimbare a echilibrului puterii. Scopul terapeutului este de a descoperi sarcini pentru familie, care s-o forțeze să se schimbe.²⁸ Rezumând, terapeutul are o funcție externă de importanță în reușita unei psihoterapii indiferent de orientarea sa teoretică: da a oferi un spațiu adecvat, în care pacientul să-și „depoziteze” preocupările, dorințele și angoasele.²⁹

7. Deprinderile asistentului social în consiliere

- ✦ Autoconștientizarea și autoînțelegerea:
- ✦ Înțelegerea influenței originii familiale a fiecăruia;

²⁵ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021. pp. 87-92. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.

²⁶ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 656.

²⁷ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.

²⁸ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, pp. 86- 87.

²⁹ Jose, Guimon, *Introducere în terapiile de grup*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 130.

- ✦ Înțelegerea influenței factorilor situaționali curenți;
- ✦ Analiza stimei față de propria persoană;
- ✦ Analiza modului propriu de acceptare a celorlalți;
- ✦ Analiza modului propriu de exprimare.

8. Luarea deciziilor etice

1. *Conversația și ascultarea – abilități interpersonale de bază*

- ✦ Folosirea vocii și a vorbirii;
- ✦ Folosirea limbajului corpului (anumite trăsături trădate de poziția corpului sau de gesturi);
- ✦ Ascultarea: auzire, observare, încurajare și reamintire;
- ✦ Ascultarea activă.

2. *Pregătirea*

- ✦ Reanalizarea
- ✦ Explorarea
- ✦ Consultarea
- ✦ Empatizarea
- ✦ Autoexplorarea

3. *Începutul*

- ✦ Prezentarea personală
- ✦ Căutarea introducerii
- ✦ Descrierea scopului inițial
- ✦ Evidențierea rolului clientului
- ✦ Discutarea planului de acțiune și a considerațiilor etice
- ✦ Căutarea feedback-ului

4. *Explorarea*

- ✦ Probarea
- ✦ Căutarea clarificărilor
- ✦ Relectarea asupra conflictului
- ✦ Reflectarea asupra sentimentelor
- ✦ Reflectarea asupra celor comunicate
- ✦ Trecerea dincolo de cele spuse

5. *Analizarea*

- ✦ Organizarea informațiilor discriptive
- ✦ Formularea unei încercări de analizare

6. *Înțelegerea/contractarea*

- ✦ Reflectarea asupra problemei
- ✦ Împărtășirea părerii asistentului social cu privire la problemă
- ✦ Specificarea problemelor în legătură cu activitatea
- ✦ Stabilirea obiectivelor
- ✦ Demararea unui program de schimbare
- ✦ Identificarea etapelor acțiunii
- ✦ Planificarea evaluării
- ✦ Sintetizarea contractului.

7. *Acționarea*

- ✦ Stabilirea etapelor acțiunii
- ✦ Revizuirea etapelor acțiunii
- ✦ Evaluarea
- ✦ Concentrarea
- ✦ Educarea
- ✦ Sfătuirea
- ✦ Reorientarea
- ✦ Confruntarea
- ✦ Indicarea și înregistrarea în timpul fazei de acțiune.

8. *Sfârșitul*

- ✦ Reevaluarea procesului³⁰

Cea care va beneficia de importanța consilierii crizelor familiale este societatea. Din punct de vedere biologic, familia este recunoscută ca celula de bază a societății.³¹ Astfel, orice urcuș sau scară a dezvoltării societății începe, de fapt, cu familia. Dezintegrarea acesteia va duce evident la decăderea societății.³²

³⁰ Cosmin, Goian, *op. cit.*, pp. 86-88.

³¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Familia—loc hărăzit de Dumnezeu pentru formarea caracterului", *Argeșul ortodox* X, 2011, nr. 514, p. 5.

³² Iosif, Berce, *op. cit.*, pp. 99-101.

Abordări în terapia familială

Terapiile familiale implică o unică teorie a personalității. Această este valabilă pentru orice abordare terapeutică, deoarece tratamentul oricărui tratament abordat este conceptul despre ceea ce este natura umană, ce este sănătatea, boala și ceea ce face terapeutul să intervină. Teoriile familiale se concentrează asupra sistemului familial mai mult decât alte psihoterapii sistemice deoarece, toate lucrurile fiind egale, forța majoră a dezvoltării individului este familia.³³

Abordarea „relației obiectuale”

Acest punct de vedere este strâns legat de teoria „relației obiectuale” a lui Roland Fairbairn. În timp ce S. Freud susține satisfacția sexuală ca nevoie fundamentală, alții ca Melanie Klein și Ronald Fairbairn optează pentru satisfacția relației obiectuale. Obiectul în această concepție se referă la persoane. Inabilitatea persoanei de a funcționa în sfera relațiilor cu familia de origine va continua și va „contamina” și noul sistem familial cu soția și copilul. Pacientul este adesea văzut ca mesager al impulsurilor inacceptabile ale altor membri ai familiei.³⁴

Abordarea clasică

Rolul terapeutului constă în a interpreta structurile familiale evidențind sentimente reciproce ale membrilor familiei și reducând blocajele în comunicare.

Înțelegerea funcționării familiei ia în considerare următoarele elemente: personalitatea unică a fiecărui membru, dinamica adaptării rolurilor familiei, valorile și normele familiale, comportamentul familiei ca unitate socială. Conflictul individual profund, dacă sunt reacții ale conflictelor familiale, sunt persistente sau patogene. De aceea, sarcina terapeutului este de împiedica explorarea conflictului de la nivelul interacțiunii familiale. Atunci când conflictul între membrii familiei devine cronic, familia riscă să se reorganizeze în fracțiuni opozante. Adesea, unul din membri – în general deosebit de ceilalți – devine „țap ispășitor”. El este izolat și pedepsit ca fiind cel care a cauzat dizarmonia familială,

³³ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 87.

³⁴ Ibidem, p. 84.

urmând realinieri ale rolurilor familiale. Un membru devine „persecutor” în timp ce altul poate fi „salvator” al „victimei”. Rolurile pot fi schimbate în timp sau între membrii familiei. Sarcina terapeutului este de a schimba credința familiei că „țapul ispășitor” este cauza tulburării relației familiale. Fiecare știe ce este greșit, dar nu și cum, de ce sau ce este de făcut. Ei scot în față un individ ca fiind „bolnav” deși mai mulți, dacă nu toți membrii familiei, sunt tulburați în diferite moduri/grade. Rolul principal al terapeutului este de a fi catalizator, a ajuta schimbul emoțional al membrilor, a-i încuraja să se înțeleagă. Terapia se concentrează pe „aici și acum”, sedințele se vor desfășura odată pe săptămână, o oră.³⁵

Abordarea colaborativă

În această abordare, soțul sau soția sau câțiva membrii ai familiei sunt văzuți personal, individual de mai mulți consilieri. Consilierii pot discuta periodic, își compară informațiile, opiniile și aceasta poate constitui un beneficiu reciproc.³⁶

Abordarea strategică

Responsabilitatea de a pune la punct o strategie pentru rezolvarea problemei clientului revine în exclusivitate terapeutului. Obiectivul este să ajute individul să depășească o situație de criză specifică diverselor etape ale vieții de familie.³⁷

Abordarea concurențială

În această abordare, diferiți membrii ai familiei sunt văzuți separat, dar de același consilier. Aceasta îi oferă consilierului perspectiva fiecăruia, însă a fost criticată de favoritism și se pune la îndoială capacitatea consilierului de a rămâne absolut neutru, fără să devină părtinitor.³⁸

Abordarea structurală

Începe din punctul în care se află familia și este centrată pe tranzațiile specifice familiei, conflictele și performanțele de rol. Scopul terapiei este de a produce schimbarea structurii relaționale.³⁹

³⁵ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, pp. 122-124.

³⁶ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 656.

³⁷ Irina, Holdevici, *op. cit.*, p. 182.

³⁸ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, pp. 656-657.

³⁹ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 124.

Abordarea „conjoint” a Virginiei Satir

În această abordare, familia este văzută împreună, pornind de la premisa că familia operează ca un sistem social. Procesul de consiliere implică fiecare membru al sistemului care acționează diferit, astfel încât să fie optimizată înțelegerea, o comunicare mai bună și un comportament mai puțin dăunător.⁴⁰

Virginia Satir consideră că în familie structurile de comunicare sunt vagi, indirecte și nedefinite în cazul în care familia experimentează dificultăți. Tehnicile terapiei au ca scop învățarea comunicării și se referă la: reconstrucția cronologică a vieții familiale, introducerea de noțiuni noi ca cea de diferență individuală, accentuarea importanței unei comunicări serioase părinți-copii, ameliorarea modurilor de a se confrunta cu diferențele și suferința.

În cursul întâlnirilor terapeutul pune multe întrebări care vizează obținerea de informații dar și crearea unui climat de cooperare, încredere și bunăvoință. La începutul primei ședințe se întreabă soții ce așteaptă de la terapie.

Tehnicile terapiei se fundamentează pe idea că fiecare individ are capacitatea de a se dezvolta și prelua responsabilitatea propriilor decizii. Pentru a ajuta membrii cu dificultăți în a înțelege propria unicitate și a accepta diferența, este util să învețe fiecare membru să vorbească despre sine. Principalul obiectiv al intervenției constă în clarificarea structurilor de comunicare și orientarea lor spre congruență.⁴¹

Abordarea comportamentalistă

Problemele sunt definite în termeni comportamentali. În acest fel de terapie, comportamentele dăunătoare sunt dezvățate și sunt însușite și învățate alte tipuri de comportamente sau abilități.⁴²

Este orientată spre prezent, dar se conecxează factorii personali cu cei de mediu. Asistentul social poate sugera unui cuplu să identifice anumite comportamente neproductive pentru sentimentele lor atât în cadrul ședinței terapeutice, cât și ca temă pentru acasă. Comportamentul nepotrivit dintre cei doi soți poate fi interpretat ca o consecință a învățării

⁴⁰ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 657.

⁴¹ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, pp. 124-126.

⁴² Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 657.

și interpretării incorecte a rolurilor de soț/soție, dar și ca o dificultate de a intra într-o relație funcțională cu proprii părinți.⁴³

Terapia în criză

În această abordare, consilierul presupune că întreaga familie care solicită ajutorul trebuie să facă față crizelor cu care se confruntă. Familia este văzută împreună și ajutorul dat poate lua mai multe forme:

- Li se oferă ajutor imediat – consilierul este disponibil când este nevoie;
- Problema este definită mai degrabă ca trebuință a familiei decât ca problemă a unei persoane, chiar dacă unul dintre membrii familiei manifestă simptomele majore;
- Se concentrează asupra prezentului și nu asupra trecutului;
- Reduce tensiunea familiei prin mijloace psihologice și farmacologice;
- Ajută familia să soluționeze deferitele situații stresante;
- Identifică sursele și cere consultul pentru familie.⁴⁴

Abordarea tip „soluționarea conflictului”

În consiliere este important să se abordeze conflictele și, dacă este posibil, chiar să se aducă împreună celelalte părți implicate în conflict. Altfel, problema nu poate fi rezolvată pe deplin. Asta nu înseamnă că trăirea conflictului este subapreciată. În rezolvarea conflictului trebuie să ne concentrăm atât asupra individului cu trăirile lui, cât și asupra conflictului ca întreg. Consilierea are nevoie de ambele perspective. În anumite tipuri de probleme, nu este suficient să-l ajuți doar pe individ. Pentru a ajunge la un rezultat bun trebuie ca întreaga familie să fie implicată în procesul de reabilitare. Câteodată este mai bine ca relația de consiliere să se extindă, incluzându-le și pe celelalte persoane implicate în vreun fel în situație.⁴⁵

Se lucrează împreună cu întreaga familie. Consilierul îi instruește privind modalitățile de soluționare a problemelor și conflictelor, ajutându-i să-și însușească aceste abilități. Uneori, se are tendința de a schimba întreaga structură a familiei, prin demararea de noi sarcini, roluri, schimbarea regulilor și modalităților de comunicare.

⁴³ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 128.

⁴⁴ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 657.

⁴⁵ Lena, Rimas, Otto, Rimas, *op. cit.*, pp. 64-65.

Abordarea cognitiv-comportamentală

Abordarea cognitiv-comportamentală menține un echilibru între intervențiile cognitive și comportamentale, abordând în același timp familia dintr-o perspectivă sistemică, ceea ce înseamnă că emoțiile, cognițiile și comportamentele membrilor familiei se influențează reciproc. Astfel, comportamentul unui membru al familiei produce gânduri, convingeri, emoții și comportamente la ceilalți membri ai familiei. Pe măsură ce această reacție circulară continuă, dinamica familială se modifică, accentuând vulnerabilitatea familiei la conflicte.⁴⁶

Teoriile sistemice postulează faptul că o familie armonioasă trebuie să păstreze un echilibru între stabilitate și evoluție. Obiectivul intervenției în situații de criză nu constă în minimizarea acțiunii factorilor stresanți, ci în învățarea indivizilor, cuplurilor sau familiilor să facă față eficient evenimentelor pozitive sau negative ale existenței.⁴⁷

Dincolo de aceste teorii, există două modalități majore în care familia poate fi văzută în procesul terapeutic.

Colaborarea dintre oameni care aparțin diferitelor grupuri reprezintă un sistem complex. Pentru a înțelege un individ este important să îi înțelegi contextul său, să înțelegi sistemul din care face parte. Sistemul este grupul de oameni care au diferite legături unii cu alții. Cel mai bun exemplu de sistem este familia. Oamenii construiesc sisteme de comunicare prin intermediul legăturilor reciproce pe care le stabilesc între ei. Este important de observat colaborarea dintre oamenii unui sistem pentru a înțelege individual problema lui și întreaga sa situație de viață.⁴⁸

Familia are un rol, important în societate, o instituție fundamentală și sursa cea mai importantă de satisfacție a vieții. Rolul rețelelor familiale în rezolvarea problemelor este fundamental.⁴⁹ Familia este primul grup de socializare din care face parte copilul. J.S. Bruner consideră comportamentul uman ca fiind o consecință a tipului de copilărie; familia este un fel de „cooperativă de sentimente” capabilă să „îndulcească” pentru fiecare membru în parte loviturile cele mai grele ale vieții.⁵⁰ Deși modelele familiale sunt foarte

⁴⁶ Irina, Holdevici, *Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală*, p. 552.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 513.

⁴⁸ Lena, Rimas, Otto, Rimas, *op. cit.*, p. 62.

⁴⁹ Daniela, Pescaru-Urse, Raluca, Popescu, (coord.), *op. cit.*, p. 14.

⁵⁰ Laurențiu, Șotiu, Ecaterina, Vrajmaș, Emil Păun, *Consiliere familială*, Editura Institutul European, Iași, 2001, p. 9.

diferite de la o societate la alta și tind să se schimbe ca replică la noile circumstanțe sociale, instituția familiei este extrem de stabilă. Ea continuă să fie una dintre instituțiile fundamentale și foarte importante ale societății.⁵¹

Chiar dacă familia este disfuncțională, când lupta și conflictele sunt comune, membrii familiei se sprijină reciproc în criză. Frecvent, membrii familiei sunt ajutați de vecini, prieteni, colegi, frații de credință. Consilierii profesioniști apelează la această rețea de rude și prieteni, ca sistem suport. Dobândim ajutor din partea sistemului și fiecare este parte din câteva sisteme care se ajută și se susțin reciproc. Ele oferă asistență și călăuzire, acceptare, instruire în relațiile sociale, abilitatea de a face față problemelor, încurajare în criză, ajutor pentru a obține autocontrol și rațiunea de a spera.⁵²

Cei care au dezvoltat un sistem suport bun, eficient, sau mai puțin expuși la suferințe fizice și mentale, capabili să facă față stresului. Deși cei mai mulți oameni își gândesc familia ca sistem major de suport, uneori întreaga familie are nevoie de susținere. Acest suport poate veni de la anumite persoane, alte familii, comunitate, societate și, mai ales din partea bisericii.⁵³ Fiind împreună, familiile din biserică pot să ajute alte familii sau persoane să facă față crizelor sau realităților vieții.⁵⁴

Membrii familiei primesc consiliere sau terapie. Există momente când familia este o parte majoră a problemelor consiliatului ca persoană. Chiar dacă membrii familiei doresc sincer să fie de folos, ei interferează cu procesul de consiliere și creează mai mult stres decât alinare. Din cauza acestor interferențe, mulți consilieri preferă să lucreze cu întreaga familie, chiar atunci când doar unii din membrii pare să aibă o problemă.⁵⁵

Terapeuții familiali pornesc de la ideea că nu există probleme ale unei persoane, ale individului izolat. Cele mai multe abordări presupun că familia are de a face cu modelarea comportamentului uman, oferă valori și convingeri, îi învață pe oameni cum să facă față crizelor. Dacă un membru are probleme, acesta arată că familia lui este problematică. Persoana care vine pentru consiliere este doar un purtător de simptom al problemei reale care există și este ignorată de întreaga familie.

⁵¹ Adina, Băran-Pescaru, *op cit*, p. 83.

⁵² Sorin, Săndulache, *op. cit*, p. 658.

⁵³ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

⁵⁴ Sorin, Săndulache, *op. cit*, p. 658.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 657- 659.

Tratând doar o persoană nu este de folos, pentru că va continua să trăiască într-o familie nesănătoasă, care-i va menține simptomatologia. Chiar atunci când consiliatul, în urma terapiei, începe să-și schimbe comportamentul, să și-l îmbunătățească, ceilalți membrii ai familiei reacționează, sunt confuzi și familia întregă intră într-un adevărat haos. Astfel, situația familială îi creează mai multe probleme, decât să-l ajute. Când există probleme, chiar probleme personale, individuale, ele pot beneficia de abordare sistemică. Nici o problemă personală nu poate fi izolată de contextul familial și social.

Înțelegerea că rolul familiei este crucial în modelarea comportamentului uman, are drept consecință faptul că toate relațiile umane pot și trebuie să fie îmbunătățite, astfel încât să funcționeze optim, să existe susținere, sprijin și nu atitudini dăunătoare care perpetuează modelele de comportament inefficient și dăunător. Terapeutul sistemic ajută familiile să schimbe comportamentele vechi cu altele mai bune, capabile să facă față crizelor și situațiilor problematice.⁵⁶

Când ceva se întâmplă în familie, sunt influențați toți membrii familiei, dar și familia ca întreg, de exemplu, când un membru al familiei este bolnav sau șomer, când se naște un copil în familie sau când cineva se mută într-o altă locuință. Conflictele apar între oameni și nu în oameni. Acesata înseamnă că ceea ce experimentează omul în interiorul său, sunt simptomele și consecințele conflictelor, nu conflictele în sine. În schimb ele există în legăturile dintre persoane.⁵⁷

Cea mai bună metodă de prevenție a problemelor familiale este educația profamilială. Ea cuprinzând informarea și mai ales formarea intereselor, atitudinilor și aptitudinilor profamiliale, constituie o strategie prioritară și obligatorie pentru prevenirea unor disfuncții familiale cât și finalitățile ei socioeducaționale și demografice.

Trebuie să ne purtăm cu alții cum dorim ca ei să se poarte cu noi. Când arătăm respect, vom arăta membrilor familiei că îi apreciem. Ei se vor simți mai apropiați și mai deschiși atunci când vor simți respectul. A manifesta respect include, adeseori, faptul de: a cere opinia altora; a asculta fără a întrerupe; a lăuda o persoană în fața altora; a te comporta față de o persoană cu bunătațe, tandrețe și evlavie.⁵⁸ Fiecare persoană este

⁵⁶ Sorin, Săndulache, *op. cit.*, pp. 657-659.

⁵⁷ Lena, Rimas, Otto, Rimas, *op. cit.*, p. 64.

⁵⁸ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", în Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos

o creație minunată. Trebuie apreciată și înțeleasă. Familia este cea mai mare comoară pe care o avem pe acest pământ.⁵⁹

În ce privește consilierea premaritală, Joseph Trainer ne-a oferit un model. Acest sistem cuprinde cinci vizite: patru înainte și una după căsătorie.

Prima vizită familiarizează cuplul cu problemele contractuale ale căsătoriei, ea fiind plasată cu aproximativ 3 săptămâni înainte de căsătorie. Ea abordează două probleme principale: identificarea și clarificarea ariilor „cunoașterii implicite” aparținând celor doi parteneri. Acestea cuprind idei și atitudini întipărite și preluate de la părinți încă din mica copilărie, referitoare la sexualitatea și roluri specifice sexelor, al creșterea copiilor, și identificarea imaginilor asupra rolurilor de „soț”, „soție”, „mamă”, „tată”.

Această ședință prilejuiește discutarea elementelor contractuale ale căsătoriei, ale aspectelor consonante și divergențe ale relației celor doi parteneri, stimulându-se considerarea lor constructivă în cuplu și realizarea unei înțelegeri reciproce.

A doua și a treia ședință prilejuiesc efectuarea unei anamneze medicale și genetice atente în vederea căsătoriei. Se urmărește și existența unor afecțiuni subliminale, lipsite de manifestări clinice evidente: se evaluează obișnuințele și stilul de viață dominant și se fac planuri de adecvare a lor după căsătorie.

A patra ședință aduce recomandări utile partenerilor, se eliberează avizul oficial consultativ necesar încheierii căsătoriei, se conturează un plan de „schimburi verbale și mentale” în etapa de început a căsătoriei.

A cincea ședință se plasează în perioadă cuprinsă între a opta și a douăsprezecea săptămână după căsătorie. Scopul este de a pune în lumină problemele ce au apărut și de a face totul pentru rezolvarea lor, înainte ca acestea să se fixeze ferm în sistemul de viață al cuplului.⁶⁰

Legăturile adânci cu alți oameni aduc binecuvântări. Relațiile familiale bune contribuie la sănătatea trupului, sufletului, minții și duhului. Dar membrii familiei care se simt înstrăinați unul de altul își pierd puterea de a vindeca și de a fi vindecați de diferite răni suferite.⁶¹

Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.) *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.

⁵⁹ Wayde, I., Goodall, Rosalyn, R., Goodall, *op. cit.*, pp.198-199.

⁶⁰ Monica, Zapodeanu, *op. cit.*, p. 139.

⁶¹ Wayde, I., Goodall, Rosalyn, R., Goodall, *op. cit.*, p. 198.

Desigur, mulți oamenii evită aceste tipuri de programe, cum sunt conferințele, discuțiile pe tema familiei. În situația în care unii membri ai familiei lipsesc din comunitatea locală sau nu participă la astfel de seminarii și conferințe publice pot fi organizate teme de discuție în mass-media, la radio și televiziune, în școli. În programa de învățământ ar trebui introduse aspecte ce țin de relațiile maritale și familiale. O sursă de tensiune apare datorită faptului că valorile societății privind familia diferă oarecum de valorile creștine.⁶²

Dezvoltarea creativității, a spiritului de organizare și de ordine reprezintă factorii psihologici hotărâtori pentru efectuarea unei activități sistematice și pentru exercitarea și coordonarea propriilor posibilități. O cale eficientă de prevenire a conduitelor deplasate la copil rezidă în acțiunea de facilitare a procesului identificării copilului cu modelele familiale pozitive. Elementul cel mai pozitiv al integrării sale este imaginea pe care el o admiră și căreia vrea să-i semene. De asemenea sunt părinți care nu reușesc să exercite o autoritate autentică asupra copiilor lor. Pentru ca autoritatea părintească să aibă efecte educative autentice, trebuie să se întemeieze pe respect și dragoste față de copil și pe înaltul prestigiu moral al părinților.⁶³

Bibliografie:

- * BALEA, Iosif, *Destin în trei*, Editura Little Lamb, Suceava, 2008.
- * BANCIU, Maria, *Dreptul Familiei*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1997.
- * BĂRAN-PESCARU, Adina, *Familia azi. O perspectivă sociopedagogică*, Editura Aramis, București, 2004.
- * BERCE, Iosif, *Consilierea familie în curs de divoț*, Editura Metanoia, Oradea, 2005.
- * BOCANCEA, Cristian, Nemțu, George, *Elemente de asistență socială*, Editura Polirom, Iași, 1999
- * CORESCU, Răzvan, *Biserica de acasă*, Editura Christiana, București, 2006.
- * DOLTO, Françoise, *Când apare copilul*, Editura Humanitas, București, 1994.

⁶² Sorin, Săndulache, *op. cit.*, p. 661.

⁶³ Tiberiu, Rudică, *op. cit.*, pp. 210-212.

- ✦ DOLTO, Françoise, *Când părinții se despart*, Editura Trei, București, 2003.
- ✦ FLOREA, Nicoleta, Adriana; SURLEA, Cosmina, Florentina, *Școala și consilierea părinților*, Editura Arves, Craiova, 2006.
- ✦ GOIAN, Cosmin, *Deprinderi în asistența socială*, Institutul European, Iași, 2004.
- ✦ GOODALL, Wayfe, I.; GOODALL, Rosalyn, R., *Căsătoria și familia*, Editura Life, Oradea, 2007.
- ✦ GUIMON, Jose, *Introducere în terapiile de grup*, Editura Polirom, Iași, 2006.
- ✦ HOLDEVICI, Irina, *Elemente de psihoterapie*, Editura Mar, Constanța, 2005.
- ✦ HOLDEVICI, Irina, *Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală*, Editura Trei, București, 2009.
- ✦ ILUȚ, Petru, *Sociopsihologia și antropologia familiei*, Editura Polirom, Iași, 2005.
- ✦ IUGA, Viorel, *Vitamine pentru familiști*, Editura Multimedia Internațional, Arad, 2007.
- ✦ KOVACS, Marinel, (coord.), *Ghid de dezvoltare personală și profesională „Pentru voi”*, Editura Universității de Nord, Baia Mare, 2007.
- ✦ MUREȘAN, Nelu, *Căsătoria garantată pe viață*, Editura Metanoia, Oradea, 2010.
- ✦ NELSON-JONES, Richard, *Manual de consiliere*, Editura Trei, București, 2009.
- ✦ PESCARU-URSE, Daniela; POPESCU, Raluca, (coord.) *Politici familiale și de gen în România*, Editura Alpha MDN, Buzău, 2009.
- ✦ POPESCU, Raluca, *Introducere în sociologia familie*, Editura Polirom, București, 2009
- ✦ RAFFEL, Lee, *Urăsc conflictele! Șapte pași de urmat pentru a rezolva orice diferend din viața dumneavoastră*, Editura Trei, București, 2010
- ✦ RIMAS, Lena; RIMAS, Otto, *Empatia – Consilierea creștină în biserică*, Editura Colegiului Biblic Est European, Oradea, 2001
- ✦ RITER, Tim; RITER, Sheila, *12 minciuni pe care soții le spun soțiilor*, Editura Discipolul, Cluj-Napoca, 2005.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences*

- and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.
 - ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Familia—loc hărăzit de Dumnezeu pentru formarea caracterului", *Argeșul ortodox* X, 2011, nr. 514, p. 5.
 - ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", în Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.) *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.
 - ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
 - ✦ RUDICĂ, Tiberiu, *Dialogul familial*, Editura didactică și pedagogică, București, 1977.
 - ✦ SANDU, Antonio, Ștefan, *Asistență și intervenție socială*, Editura Lumen, Iași, 2002.
 - ✦ SANDU, Antonio, *Tehnici aplicate în asistența socială*, Editura Lumen, Iași, 2008.
 - ✦ SĂNDULACHE, Sorin, *Consiliere și psihoterapie pastorală*, Editura Casa Cărții, Oradea, 2009.
 - ✦ ȘOTIU, Laurențiu; VRĂJMAȘ, Ecaterina; PĂUN, Emil, *Consiliere familială*, Editura Institutul European, Iași, 2001.
 - ✦ TOLAN, Janet; TUDOR, Simona, (trad.), *Psihoterapie și consiliere centrată pe persoană*, Editura Herald, 2011.
 - ✦ ZAPODEANU, Monica, *Terapii familiale și asistența socială a familiei*, Editura Lumen, Iași, 2005.